

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ НА ОСНОВЕ ISOLATION FOREST В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

© 2026 Панарин В.М., Маслова А.А., Рылеева Е.М., Исаева Ю.Д.

В данной работе представлена разработка алгоритма автоматизированного обнаружения промышленных выбросов на основе метода машинного обучения Isolation Forest, интегрированного в информационно-измерительную систему мониторинга атмосферного воздуха. Рассматриваются теоретические основы метода, его архитектура и алгоритм работы с данными от стационарных датчиков. Описана структурная схема интеграции алгоритма в систему мониторинга для обеспечения оперативного реагирования.

Ключевые слова: обнаружение выбросов, аномалии, машинное обучение, Isolation Forest, экологический мониторинг, атмосферный воздух, промышленные выбросы, алгоритм, информационно-измерительная система.

Введение. Обеспечение экологической безопасности и контроль атмосферного воздуха в условиях интенсивно развивающихся промышленных территорий является одной из ключевых задач устойчивого развития. Согласно федеральному законодательству, предприятия I категории обязаны оснащать источники выбросов автоматическими средствами измерения и учёта [1]. Данные системы должны обеспечивать непрерывный автоматизированный контроль за концентрациями загрязняющих веществ в выбросах; автоматизированный учёт объёмов загрязнений, поступающих в атмосферу; достоверную фиксацию и оперативную передачу полученных данных в единую государственную информационную систему. Эта законодательная инициатива преследует несколько ключевых целей:

1. Формирование объективной и полной картины антропогенной нагрузки на атмосферный воздух, основанной на актуальных и точных измерениях.
2. Повышение открытости и прозрачности природоохранной деятельности промышленных предприятий как для контролирующих органов, так и для общественности.
3. Создание инструментальной основы для принятия эффективных управленческих решений, направленных на последовательное снижение вредных выбросов.
4. Обеспечение долгосрочной охраны здоровья населения и устойчивости природных экосистем за счёт предупреждения и контроля промышленного загрязнения.

Актуальность разработки автоматизированных систем производственного экологического мониторинга. За последние годы в области экологического контроля наблюдается значительный прогресс, связанный с развитием новых технологий и усовершенствованием существующих методов измерения. Автоматизированные системы производственного экологического мониторинга (АС ПЭМ) являются передовыми технологическими комплексами, предназначенными для непрерывного

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-24-20012, <https://rscf.ru/project/25-24-20012/>, а также по соглашению о предоставлении из бюджета Тульской области гранта в форме субсидий №30-2025-000524 от 03.04.2025.

контроля и учёта концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Данные системы интегрируют в себя комплекс аппаратных средств (газоанализаторы, пробоотборники, датчики), специализированное программное обеспечение и алгоритмы автоматической обработки данных.

Функциональное ядро АС ПЭМ формируется за счет синергетического объединения трёх взаимодополняющих компонентов: высокоточных аппаратных средств отбора проб и анализа (газоанализаторы, пробоотборные устройства, датчики физических параметров), специализированного программного обеспечения с расширенными аналитическими возможностями и сложных алгоритмов автоматизированной обработки данных, функционирующих в режиме реального времени. Такая архитектура позволяет осуществлять трансформацию первичных измерений в оперативно значимую информацию, формируя замкнутый цикл «измерение – анализ – управление». Несмотря на техническое оснащение, остаётся острой проблема оперативного и достоверного выявления именно аномальных выбросов – кратковременных, но значительных превышений нормативов, которые часто маскируются в общем потоке данных, могут быть связаны с нештатными ситуациями на производстве, нарушениями технологического режима или скрытыми источниками загрязнения. Зачастую эти аномальные явления коррелируют с нештатными или аварийными ситуациями на производстве, внезапными нарушениями установленного технологического режима, скрытыми или неучтёнными источниками загрязнения, а также могут быть следствием запуска или остановки отдельных агрегатов.

Традиционные системы мониторинга, ориентированные преимущественно на фиксацию и усреднение показателей, зачастую оказываются недостаточно чувствительными для улавливания подобных быстротечных, но потенциально опасных событий, что создаёт пробелы в системе экологической безопасности и затрудняет оперативное принятие корректирующих мер. Машинное обучение и методы искусственного интеллекта [2, 3], такие как нейронные сети и ансамблевые алгоритмы, становятся ключевыми инструментами в системах экологического мониторинга. Они предоставляют возможности для обучения на исторических данных и классификации аномалий по их природе. Однако высокая точность нейронных сетей зачастую сопряжена со значительными вычислительными затратами, что может затруднять их использование в задачах, требующих обработки данных в режиме реального времени. Масштабные вычислительные затраты, обусловленные необходимостью выполнения операций с многомиллионными матрицами параметров через множество слоёв, порождают проблему их практического внедрения в приложениях, чувствительных к временным задержкам. В таких сценариях более предпочтительными становятся менее ресурсоемкие, но эффективные алгоритмы. В данном контексте Isolation Forest (IF) представляет собой важную альтернативу. Принцип работы этого алгоритма основан на последовательном случайном разбиении пространства данных для быстрой изоляции отдельных наблюдений. Экземпляры, которые можно отделить от основной массы данных за меньшее количество шагов, считаются аномальными. Такой подход делает Isolation Forest особенно эффективным для обнаружения редких и экстремальных выбросов, характерных, например, для аномальных промышленных выбросов, кибератак или критических сбоев в работе оборудования, и позволяет ему работать быстро даже на больших наборах данных [4].

На важность данного исследования влияют нескольких ключевых факторов:

- технологический и методологический – традиционные пороговые методы не справляются с большими объёмами многомерных данных, порождая ложные срабатывания и пропуская сложные аномалии. Тяжёлые модели (нейросети) требуют много ресурсов;

- экологический и социальный – необходимость выявления аномалий для предотвращения ущерба экосистемам и здоровью людей, а также для оптимизации затрат предприятий на экологические платежи.

Метод Isolation Forest позволяет решать две взаимосвязанные задачи: ретроспективный анализ – идентификация уже произошедших аномальных выбросов в исторических данных; проактивный мониторинг – обнаружение потенциально опасных тенденций и паттернов в реальном времени [5, 6].

Таким образом, тема исследования является актуальной, так как она напрямую отвечает на современные вызовы в области экологического контроля, объединяя законодательные требования, технологические возможности и практические потребности охраны окружающей среды.

Структура и принципиальная схема АС ПЭМ промышленных выбросов. АС ПЭМ – это современные технологические комплексы для круглосуточного наблюдения за содержанием вредных веществ в выбросах промышленных источников. Эти системы интегрируют высокоточные измерительные приборы, каналы передачи данных и специализированное программное обеспечение с автоматизированными алгоритмами анализа. Такой подход обеспечивает стабильное получение достоверной информации о составе выбросов с минимальной временной задержкой.

Структура АС ПЭМ включает три ключевых элемента:

- измерительный блок: датчики и анализаторы для определения концентрации специфических загрязнителей. Он выполняет роль сенсорного интерфейса между физико-химическими процессами в газовом потоке и цифровой средой обработки данных. Основная задача блока заключается в осуществлении непрерывного измерения концентраций целевых загрязнителей;

- коммуникационный блок: оборудование для сбора, обработки и передачи измерительной информации. Блок служит технической основой для консолидации, первичной обработки и трансляции информационных потоков от распределенных точек измерения к централизованным узлам анализа. Его ключевая функция заключается в обеспечении целостности и безошибочности передачи измерительной информации в условиях возможных помех, температурных колебаний и других эксплуатационных воздействий;

- аналитический блок: программное обеспечение для анализа данных, их визуализации и формирования отчетов. Реализуемый в виде специализированного программного обеспечения, этот блок выполняет статистическую обработку данных, сравнение текущих показателей с установленными предельно допустимыми нормативами, автоматическое формирование протоколов измерений и установленной государственной отчетности.

Ключевым преимуществом является высокая степень автоматизации, что позволяет устранить влияние человеческого фактора, увеличить частоту и воспроизводимость измерений, а также осуществлять контроль в режиме реального времени. Автоматизация обеспечивает возможность проведения измерений с недостижимой при ручных методах частотой, вплоть до непрерывного режима, что критически важно для захвата быстропротекающих процессов и аномальных событий.

На рисунке 1 представлена принципиальная схема работы АС ПЭМ промышленных выбросов.

Рис. 1. Принципиальная схема АС ПЭМ промышленных выбросов

Работа автоматизированных систем измерения выбросов осуществляется в несколько этапов:

1. На входе системы устанавливаются датчики и приборы, которые фиксируют концентрацию загрязняющих веществ в выбросных потоках. В зависимости от типа системы используются оптические, электрохимические или масс-спектрометрические методы для определения состава и уровня загрязнений.

2. Полученные сигналы преобразуются в электронные данные и передаются в центральный блок обработки. В процессе измерений осуществляется самотестирование приборов для обеспечения высокой точности.

3. Центральное программное обеспечение системы обрабатывает поступающие данные, выполняет их фильтрацию, анализ и сравнение с установленными нормативами. В случае превышения допустимых уровней система автоматически фиксирует событие и формирует соответствующие отчеты.

4. Обработанные данные передаются в централизованные базы данных или системы управления.

5. Интерфейсы системы предоставляют оператору визуальные отчеты, графики и уведомления о текущем состоянии выбросов. Это позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения экологических нормативов [7].

Применение алгоритма машинного обучения Isolation Forest в АС ПЭМ. АС ПЭМ обеспечивает сбор высокочастотных многомерных данных, но может пропускать слабовыраженные аномалии или наоборот генерировать ложные срабатывания из-за естественных колебаний технологического процесса. Для решения этой задачи в рамках АС ПЭМ перспективным является применение алгоритма машинного обучения Isolation Forest. Алгоритм Isolation Forest, интегрированный в автоматизированную

систему комплексного мониторинга выбросов от стационарных источников загрязнения, выполняет фильтрацию потока полученной информации, выделяя моменты, когда поведение системы начинает отклоняться от нормального паттерна, даже если все показатели по-прежнему находятся в разрешенных пределах. На рисунке 2 представлена структурная схема автоматизированной системы комплексного мониторинга выбросов от стационарных источников загрязнения.

Рис. 2. Структурная схема автоматизированной системы комплексного мониторинга выбросов от стационарных источников загрязнения

Формируется комплексный набор признаков, включающий абсолютные значения концентраций загрязняющих веществ, их динамические характеристики, метеорологические параметры и временные метки. Алгоритм последовательно обрабатывает данные в скользящих временных окнах продолжительностью от 15 до 60 минут, вычисляя для каждого интервала показатель аномальности. Метод Isolation Forest применяется для первичного обнаружения аномальных выбросов загрязняющих

веществ в системе мониторинга. IF обеспечивает высокую эффективность при работе с многомерными данными от датчиков, включая концентрации загрязнителей и метеопараметры. В рамках данной задачи IF определяется как неконтролируемая и непараметрическая модель, оптимально подходящая для обнаружения редких событий - аномальных выбросов [8].

Постановка задачи заключается в разработке автоматизированной системы, способной обнаруживать аномальные выбросы загрязняющих веществ в атмосфере и точно определять их происхождение.

Теоретической основой решения являются методы распознавания образов и статистического анализа временных рядов. Множество стационарных источников $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ представляет собой дискретное пространство объектов наблюдения, где каждый источник характеризуется уникальным набором физико-химических параметров. Система мониторинга $D = \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ формирует многомерные временные ряды $Y_n(t)$, содержащие скрытые паттерны, соответствующие нормальным и аномальным режимам работы источников.

Для эффективного применения алгоритмов машинного обучения, в частности, для обнаружения аномалий, исходные данные наблюдений должны быть преобразованы в структурированное признаковое пространство. Это пространство формируется для каждого анализируемого момента времени t на основе временного окна $[t - \Delta t, t]$ и формирует вектор признаков:

$$X(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)].$$

Формирование вектора признаков представляет собой междисциплинарную задачу, объединяющую принципы анализа временных рядов, физики атмосферы и цифровой обработки сигналов. В состав признакового пространства включаются:

Абсолютные концентрации: $C_n(t)$ базовый признак количественно описывает текущий уровень содержания загрязняющих веществ в точке измерения, отражая непосредственное физико-химическое состояние воздушной среды.

Временные производные: dC_n / dt характеризуют скорость и направление изменения концентраций, что позволяет улавливать резкие подъемы (начало выброса) или спады, которые не видны при анализе только абсолютных значений.

Метеопараметры: скорость ветра $u(t)$, направление $\varphi(t)$ системно учитывает внешние атмосферные воздействия на процессы рассеивания и трансформации загрязняющих веществ.

Скользящие статистики: для учета краткосрочной изменчивости и фонового уровня в признаковое пространство включаются скользящие средние $\mu_n(t)$ и скользящие стандартные отклонения $\sigma_n(t)$, рассчитанные в пределах того же временного окна. Эти статистики позволяют алгоритму сравнивать текущее состояние с локальной нормой.

Алгоритм Isolation Forest. Фаза обучения:

1. Строится ансамбль из T деревьев изоляции, каждое дерево обучается на случайной подвыборке исходных данных. Процесс построения – рекурсивный выбор признака и порогового значения для разделения данных до тех пор, пока каждая точка (или группа схожих точек) не будет изолирована в отдельном листе дерева.

2. Каждое дерево обучается на случайной подвыборке $\varphi \subset X$ размера φ .

Фаза оценки: для наблюдения x вычисляется путь $h(x)$ – количество ребер от корня до терминального узла.

Показатель аномальности:

$$S(x, n) = 2^{(-E[h(x)]/c(n))},$$

где $E[h(x)]$ – средняя длина пути по всем деревьям; $c(n) = 2H(n-1) - 2(n-1)/n$ – нормирующая константа; $H(k)$ – гармоническое число: $H(k) \approx \ln(k) + \gamma$.

Правило обнаружения:

$$\text{выброс} = \{1, \text{ если } s(x, n) > \Theta; 0, \text{ иначе}\},$$

где $\Theta = 0.65$ – пороговое значение.

Значение $s(x, n)$ находится в диапазоне от 0 до 1. Если $s(x, n)$ близко к 1, это указывает на высокую вероятность того, что наблюдение x является аномалией (его легко изолировать). Isolation Forest предоставляет количественную и интерпретируемую оценку аномальности $s(x, n)$. Это позволяет не только классифицировать событие, но и ранжировать потенциальные инциденты по степени их отклонения от нормы, что критически важно для определения приоритетов реагирования. Нормировка с помощью константы $c(n)$ обеспечивает корректное сравнение результатов для наборов данных разного объема.

Выводы. Преимуществом предложенного алгоритма является его способность к раннему обнаружению нештатных ситуаций. Путем анализа многомерного признакового пространства, включающего не только абсолютные концентрации загрязняющих веществ, но и их динамику, алгоритм выявляет сложные паттерны и слабые сигналы, предшествующие значительным превышениям. В основу алгоритма положен принцип изоляции аномалий: редкие и отличающиеся от нормы точки данных могут быть отделены в пространстве признаков за меньшее количество случайных разбиений. Это ключевое свойство делает Isolation Forest особенно подходящим для работы с многомерными временными рядами загрязняющих веществ. Как и любой метод, алгоритм имеет границы применимости. Его эффективность может снижаться при работе с высокоразмерными данными, однако различного рода ограничения очерчивают направления для дальнейшего развития.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ: Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 252 ФЗ.
2. Решение задач информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта / А. В. Скрыпников, В. В. Денисенко, Е. Г. Хитров [и др.] // Современные наукоёмкие технологии. – 2021. – № 6-2. – С. 277–281. – DOI 10.17513/snt.38734. – EDN LMFNLR.
3. Панарин, В. М. Совершенствование информационно-измерительных и управляющих систем мониторинга экологического состояния атмосферного воздуха промышленно развитых территорий / В. М. Панарин, А. А. Маслова, О. В. Гришакова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2025. – № 3. – С. 5-17. – DOI 10.5281/zenodo.17394796. – EDN BSMCQX.

4. Автоматизированная система обеспечения экологической безопасности объектов захоронения твердых коммунальных отходов при завершении эксплуатации / В. М. Панарин, А. А. Маслова, А. Н. Коваленко, В. А. Браун // Экология и промышленность России. – 2025. – Т. 29. – № 8. – С. 38-43. – DOI 10.18412/1816-0395-2025-8-38-43. – EDN YYMPRA.
5. Обнаружение аномалий в энергосистемах: применение модели isolation forest для выявления киберугроз / С. В. Кочергин, С. В. Артемова, А. А. Бакаев [и др.] // Безопасность информационных технологий. – 2025. – Т. 32. – С. 112–121. – DOI 10.26583/bit.2025.1.07.
6. Santosuosso, U. Tracing outliers in the dataset of *Drosophila suzukii* records with the Isolation Forest method / U. Santosuosso, A. Cini, A. Papini // Journal of Big Data. – 2020. – V.7(14). – URL: <https://doi.org/10.1186/s40537-020-00288-8>. – DOI 10.1186/s40537-020-00288-8.
7. Толстых, А. В. Комплексная автоматизированная система экологической и промышленной безопасности опасных производственных объектов / А. В. Толстых, И. В. Партанский, М. И. Таджиев // Экологическая безопасность в газовой промышленности (ESGI 2015): тезисы докладов IV Международной конференции, Москва, 02–03 декабря 2015 года. – Москва: ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», 2015. – С. 62. – EDN YYUZHf.
8. Charles, J. Isolation Forest with Optimal Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Based Water Quality Prediction and Classification Model / J. Charles, G. Vinodhini, R. Nagarajan // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. – 2020. – №11(11). – P. 159-176. – DOI: 10.34218/IJARET.11.11.2020.015.

REFERENCES LIST

1. О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 5 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ: Федеральный закон от 29.07.2018 г. № 252 ФЗ.
2. Решение задач информационной безопасности с использованием искусственного интеллекта / А. В. Скряпников, В. В. Денисенко, Е. Г. Хитров [и др.] // Современные наукоёмкие технологии. – 2021. – № 6-2. – С. 277–281. – DOI 10.17513/snt.38734. – EDN LMFNLR.
3. Панарин, В. М. Совершенствование информационно-измерительных и управляющих систем мониторинга экологического состояния атмосферного воздуха промышленно развитых территорий / В. М. Панарин, А. А. Маслова, О. В. Гришакова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2025. – № 3. – С. 5-17. – DOI 10.5281/zenodo.17394796. – EDN BSMCQX.
4. Автоматизированная система обеспечения экологической безопасности объектов захоронения твердых коммунальных отходов при завершении эксплуатации / В. М. Панарин, А. А. Маслова, А. Н. Коваленко, В. А. Браун // Экология и промышленность России. – 2025. – Т. 29. – № 8. – С. 38-43. – DOI 10.18412/1816-0395-2025-8-38-43. – EDN YYMPRA.
5. Обнаружение аномалий в энергосистемах: применение модели isolation forest для выявления киберугроз / С. В. Кочергин, С. В. Артемова, А. А. Бакаев [и др.] // Безопасность информационных технологий. – 2025. – Т. 32. – С. 112–121. – DOI 10.26583/bit.2025.1.07.
6. Santosuosso, U. Tracing outliers in the dataset of *Drosophila suzukii* records with the Isolation Forest method / U. Santosuosso, A. Cini, A. Papini // Journal of Big Data. – 2020. – V.7(14). – URL: <https://doi.org/10.1186/s40537-020-00288-8>. – DOI 10.1186/s40537-020-00288-8.
7. Толстых, А. В. Комплексная автоматизированная система экологической и промышленной безопасности опасных производственных объектов / А. В. Толстых, И. В. Партанский, М. И. Таджиев // Экологическая безопасность в газовой промышленности (ESGI 2015): тезисы докладов IV Международной конференции, Москва, 02–03 декабря 2015 года. – Москва: ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ», 2015. – С. 62. – EDN YYUZHf.
8. Charles, J. Isolation Forest with Optimal Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Based Water Quality Prediction and Classification Model / J. Charles, G. Vinodhini, R. Nagarajan // International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology. – 2020. – №11(11). – P. 159-176. – DOI: 10.34218/IJARET.11.11.2020.015.

Поступила в редакцию 12.12.2025 г., рекомендована к изданию 04.02.2026 г.

ALGORITHM FOR DETECTING EMISSIONS BASED ON ISOLATION FOREST IN THE
ATMOSPHERIC AIR MONITORING SYSTEM

Panarin V.M., Maslova A.A., Ryleeva E.M., Isaeva I.U.D.

This paper presents the development of an automated algorithm for detecting industrial emissions based on the Isolation Forest machine learning method, which is integrated into the atmospheric air monitoring information and measurement system. The theoretical foundations of the method, its architecture, and the algorithm for working with data from stationary sensors are discussed. The paper describes a structural scheme for integrating the algorithm into a monitoring system to ensure prompt response.

Keywords: emission detection, anomalies, machine learning, Isolation Forest, environmental monitoring, atmospheric air, industrial emissions, algorithm, information and measurement system.

Панарин Владимир Михайлович

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой охраны труда и
окружающей среды ФГБОУ ВО «Тульский
государственный университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: panarin_tsu@yandex.ru

Panarin Vladimir Mikhailovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the
Department of Labor and Environmental Protection
of Tula State University,
Russian Federation, Tula.
ORCID: 0000-0002-0431-3640

Маслова Анна Александровна

доктор технических наук, доцент, профессор
кафедры охраны труда и окружающей среды
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: anna_zuykova@rambler.ru

Maslova Anna Aleksandrovna

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
Professor at the Department of Labor and
Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.
ORCID: 0000-0001-5974-3800

Рылеева Евгения Михайловна

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры охраны труда и окружающей среды
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: ryleevaem_tsu@mail.ru

Ryleeva Evgeniya Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Associate Professor at the Department of
Labor and the Environmental Protection of Tula State
University,
Russian Federation, Tula.
ORCID: 0009-0001-6442-6970

Исаева Юлия Дмитриевна

аспирант кафедры охраны труда и окружающей
среды ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»,
Российская Федерация, г. Тула.
E-mail: isjulia@list.ru

Isaeva Iuliia Dmitrievna

Postgraduate Student at Department of Labor and the
Environmental Protection of Tula State University,
Russian Federation, Tula.
ORCID: 0009-0008-5230-0562